

10.5281/zenodo.3585499

urn:lsid:zoobank.org:pub:9A82A19F-E2CA-4959-B505-EB2D41BCCD00

Коллеоптерологические заметки

Н. В. Назаров

Мезинский национальный природный парк

ул. Деснянская, 49а,

с. Деснянское, Коропский р-н,

Черниговская обл., 16212, Украина

E-mail: bembidium@gmail.com

Nazarov, N.V. Coleopterological notes. — The data on new, rare and local species of ground beetles of the fauna of Ukrainian Polissya are given. Three species (*Carabus menetriesi* Hummel, *Miscodera arctica* Paykull, *Trechus rivularis* Gyllenhal) are found in Ukrainian Polesie on the southern border of the range, one species (*Chlaenius spoliatus* Rossi) on the northern border of the range, and two species (*Agonum hypocrita* Apfelbeck, *Pterostichus rhaeticus* Heer) belong to a taxonomically complex groups of related species, whereas the rest are probably widespread, but rare and local.

Key words: ground beetles, Coleoptera, Carabidae, Polesie, Ukraine.

Назаров Н.В. Коллеоптерологічні нотатки. — Наведено відомості про перші знахідні рідкісних та локальних видів жуков фауни Українського Полісся. Три види (*Carabus menetriesi* Hummel, *Miscodera arctica* Paykull, *Trechus rivularis* Gyllenhal) в Українському Поліссі зустрічаються на південній межі ареалу, один вид (*Chlaenius spoliatus* Rossi) — на північній межі ареалу, два види (*Agonum hypocrita* Apfelbeck, *Pterostichus rhaeticus* Heer) — належать до таксономічно складних комплексів близьких видів, а решта — можливо, широко поширені, але зустрічаються зрідка та локально.

Ключові слова: жуки, Coleoptera, Carabidae, Полісся, Україна.

Введение

Жужелицы — одно из наиболее изученных семейств нашей фауны. Благодаря своей многочисленности, экологической пластичности они являются удобным объектом всестороннего изучения. Хотя состав фауны жужелиц для территории Украины в целом известен (Пучков, 2018), региональные фауны изучены недостаточно. В данной работе приводятся находки новых, редких и локальных видов для Полесья Украины.

Материал и методы

Материалом для данной работы послужили сборы автора, коллекция Мезинского национального природного парка, а также фонды кафедры биологии Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя. Классификация и номенклатура даны по Каталогу жуков Палеарктики (Löbl & Löbl, 2017).

Результаты

В результате исследований 2 вида отмечены впервые для фауны Левобережного Полесья, 1 вид — для Новгород-Северского Полесья и для 7 редких и локальных видов приведены данные о находках и краткие экологические характеристики.

Ниже дан аннотированный список обнаруженных видов жужелиц фауны Украинского Полесья.

Leistus (Leistus) ferrugineus (Linnaeus, 1758)

Материал. Украина: Черниговская обл.: Коропский р-н, с. Деснянское, во дворе [51.79240 N, 33.06224 E], 25.06.2016, 1♀ (Н. Назаров); южная окраина г. Нежин, лесополоса, 9.04.2006, 1♂ (Н. Назаров).

Жук пойман во дворе, на затененном участке, поросшем малинником и сорной растительностью. В окр. г. Нежин, в лесополосе возле ж/д отмечена зимовка жуков под корой трухлявого пня.

В обзоре жужелиц Черниговской области (Пучков, Шешурак і Назаров, 2015) не указан для Новгород-Северского Полесья.

***Leistus (Leistus) terminatus* (Panzer, 1793)**

Матеріал. Україна: Житомирська обл.: Овручський р-н, Полесський запов., Селезевське лісництво [51.53490 N, 28.07479 E], сосняк молиниєво-черничний, ловушки Барбера, 13–18.08.2008, 1♂ (Н. Назаров).

В Україні розповсюджен в лісній і лесостепній зонах, Карпатах і Закарпатті, але зустрічається локально. Обнаружен в Полесському заповіднику на участку старовозрастного (більше 100 років) молиниєво-черничного сосняка.

***Carabus (Carabus) menetriesi* Hummel, 1827**

Матеріал. Україна: Житомирська обл.: Овручський р-н, с. Селезівка, усадьба Полесського запов. [51.53311 N, 28.10294 E], світ, 23.05.2007, 1♂ (Н. Назаров); с. Селезівка, берег р. Болотниця [51.53326 N, 28.10342 E], заболочений пойменний луг, ловушки Барбера, 8–13.08.2007, 1♂ (Н. Назаров); там же, берег р. Болотниця, заболочений пойменний луг, ловушки Барбера, 24–25.06.2010, 1♀ (Н. Назаров); там же, берег р. Болотниця [51.53306 N, 28.10335 E], кустарник, ловушки Барбера, 28.05–8.06.2010, 2♂, 2♀ (Н. Назаров); Полесський запов., Селезевське лісництво [51.53490 N, 28.07479 E], сосняк молиниєво-черничний, ловушки Барбера, 27–31.05.2010, 1♀ (Н. Назаров).

По моїх спостереженнях в Полесському заповіднику, зустрічається локально, звичайний на заболочених луках пойми р. Болотниця, рідше зустрічається в молиниєво-черничних сосняках. В околицях Батурина *C. menetriesi* в початку ХХ в. був звичайний на заболоченому лузі в поймі р. Сейм (Олсуф'єв, 1906).

***Miscodera arctica* (Paykull, 1798)**

Матеріал. Україна: Житомирська обл.: Овручський р-н, Полесський запов., Селезевське лісництво [51.54318 N, 28.09019 E], сосняк лишайниковий, ловушки Барбера, 3–9.06.2008, 8–14.07.2008 і 29.07–4.08.2008, 3 экз. (Н. Назаров); там же, сосняк лишайниковий, в підстилку, 12.05.2010, 1 экз. (Н. Назаров).

Циркумпольярний вид. По северу України проходить южна границя ареала. В Полесському заповіднику обитает исключительно в сухих лишайниковых сосняках. По моїх спостереженнях,

охотиться днем в підстилку, подобно видам рода *Notiophilus*.

***Bembidion (Paraprincidium) ruficolle* (Panzer, 1796)**

Матеріал. Україна: Чернігівська обл.: Коропський р-н, окр. с. Деснянське, ур. Хоромки [51.81183 N, 33.07552 E], обривистий берег р. Десна, вологий пісок біля води, 21–23.05.2017, 4♂, 4♀ (Н. Назаров); окр. с. Оболоньє [51.59642 N, 32.88739 E], берег р. Десна, 22.05.2005, 1♂ (Н. Назаров); Сумська обл.: Конотопський р-н, окр. с. Хижки [51.37749 N, 33.59325 E], берег р. Сейм, 14.07.1987, 1♀ (В. Савченко).

Європейсько-сибирський вид. В Україні розповсюджен в Поліссі, Лесостепі і місцями в степній зоні (Пучков, 2018). Обитает по песчаным берегам рек и озер у самой воды.

Все указання *Bembidion ruficornis* Sturm, 1825 для Чернігівської обл. (Назаров і др., 2010а, 2010б) относятся к этому виду.

***Trechus (Eraphius) rivularis* (Gyllenhal, 1810)**

Матеріал. Україна: Житомирська обл.: Овручський р-н, с. Селезівка, пойма р. Болотниця [51.53306 N, 28.10335 E], кустарник, ловушки Барбера, 1–11.06.2010, 3♂, 1♀; 24–25.06.2010, 1♂ (Н. Назаров).

Находження в Україні викликало сумніття (Пучков і Ризун, 2015), хоча вид відомий з території Брестської обл. Білорусі (Александрович, 1991). Обнаружен в Полесському заповіднику (Житомирська обл.), де нередок в кустарникових зарослях ивы по берегам р. Болотниця.

В монографії А.В. Пучкова (2018: 284), со ссылкой на мои данные, указано нахождение этого вида в лесной зоне Чернігівської обл. На самом деле, находки с Левобережного Полісся мне не известны.

***Chlaenius (Chlaenites) spoliatus* (P. Rossi, 1792)**

Матеріал. Україна: Чернігівська обл.: Коропський р-н, между селами Деснянське і Радичев, ур. Пузырєва гора [51.77269 N, 33.07041 E], берег р. Десна, 5.08.2015, 1♀ (Н. Назаров).

Рис. 1–2. Біотопи жулиц в Полесському заповіднику (Житомирська обл.): 1 — *Carabus menetriesi* і 2 — *Miscodera arctica*.

В Украине распространен на всей территории за исключением севера Полесья (Пучков, 2018). Обнаружен в Мезинском НПП. Жук пойман на берегу Десны, в месте выхода мела.

Рис. 3. Биотоп *Chlaenius spoliatus* P. Rossi в Мезинском НПП (Черниговская обл.).

Drypta (Drypta) dentata (P. Rossi, 1790)

Материал. Украина: Сумская обл.: Сумский р-н, окр. с. Вакаловщина [51.03527 N, 34.92677 E], сад, в ульях Фабра, 25.09.2005, 14 экз. (Н. Назаров).

Заслуживает внимание поимка большой серии осенью в ульях Фабра. Отмечена также зимовка под корой мертвых деревьев и в лесной подстилке.

Agonum (Olisares) hypocrita Apfelbeck, 1904

Материал. Украина: Черниговская обл.: Коропский р-н, окр. с. Свердловка [51.78912 N, 33.07243 N], берег р. Десна, в наносах, 8.05.2013, 1♀; между с. Деснянское и с. Радычев, ур. Хвостынка [51.76794 N, 33.06009 E], берег пруда, 5.05.2017, 1♂; окр. с. Куриловка [51.84615 N, 33.08371 E], затопленный ольшаник, песчаная дорога, 30.04.2013, 2♂, 3♀; там же, заболоченный ольшаник, ловушки Барбера, 9–12.06.2015, 2♂, 8♀;

Гигрофильный европейский вид, восточная граница распространения которого не ясна. Обитает в заболоченных местах с хорошо развитой травянистой растительностью, весной встречается в наносах по берегам рек.

Таксономически сложный комплекс *viduum* рода *Agonum* требует специальной обработки, что будет темой одной из моих последующих работ.

Pterostichus (Pseudomaseus) rhaeticus Heer, 1837

Материал. Украина: Житомирская обл.: Овручский р-н, с. Селезевка, пойма р. Болотница [51.53306 N, 28.10335 E], кустарник, ловушки Барбера, 26–28.05.2010, 1♂, 1♀ и 9–11.06.2010, 1♂, 1♀ (Н. Назаров); Сумская обл.: Середино-Будский р-н, окр. с. Улица [52.32182 N, 33.61031 E], мезотрофное болото, 22–23.07.2005, 4♂, 1♀ (Н. Назаров); Черниговская обл.: Бобровицкий р-н, Даневское ГОХ, болото, ловушки Барбера, 24.04.1989, 1♂ (П. Шешурак); окр. с. Новый Быков, Басанский лес [50.58075 N, 31.66310 E], 1♂ (О. Ярош); Коропский р-н, окр. с. Куриловка [51.84615 N, 33.08371

E], заболоченный ольшаник, ловушки Барбера, 10.06.2015, 1♂ (Н. Назаров).

Гигрофильный болотный вид. По моим наблюдениям, приурочен к олиготрофным и мезотрофным болотам, заболоченным берегам водоемов, мокрым ольшаникам.

Для Украины указывался только для Правобережного и Малого Полесья (Пучков, 2018). Обработка моих сборов из Житомирской, Черниговской и Сумской областей, а также коллекции П. Н. Шешурака (г. Нежин) показало, что *Pterostichus rhaeticus* Heer широко распространен в лесной зоне Украины.

Часто смешивается с широко распространенным *Pterostichus nigrita* (Paykull, 1790), от которого достоверно отличается только по генитальным структурам.

Таблица для определения видов комплекса *nigrita* рода *Pterostichus* фауны Украины

- | | |
|---|---|
| 1 | Крупнее: 10–12 мм. Левый парамер ♂ — рис. 4а. Склеротизированные части 8-го стернита ♀ — рис. 4в. Длина надкрыльев 5,8–7,2 (обычно больше 6 мм); отношение их длины к ширине 1,52–1,53. Кроме сухих степей; большей частью по берегам водоемов, в том числе очень маленьких. <i>P. nigrita</i> (Paykull, 1790) |
| - | Мельче: 8,5–10,5 мм. Левый парамер ♂ — рис. 4б. Склеротизированные части 8-го стернита ♀ — рис. 4г. Длина надкрыльев 5–6,2 (в среднем 6 мм); отношение их длины к ширине 1,5–1,51. Карпаты, Прикарпатье, Полесье; большей частью на болотах и заболоченных участках. <i>P. rhaeticus</i> Heer, 1837 |

Рис. 4. Правый парамер и 8-й стернит самок видов рода *Pterostichus* (по Marggi, 2004): а, в — *P. nigrita*, б, г — *P. rhaeticus*.

Выводы

Среди выявленных видов: 3 вида (*Carabus menetriesi* Hummel, *Miscodera arctica* Paykull, *Trechus rivularis* Gyllenhal) в Украинском Полесье встречаются на южной границе ареала, 1 вид (*Chlaenius spoliatus*) — на северной границе ареала, 2 вида (*Agonum hypocrita*, *Pterostichus rhaeticus*) — относятся к таксономически сложным комплексам близких видов, а остальные, вероятно, широко распространены, но встречаются редко и локально.

Фауна насекомых Украины требует дальнейшего изучения, а Украинское Полесье остается одним из плохо изученных регионов. Можно ожидать интересные находки, ранее не указанные для этого региона, а также для фауны Украины.

Благодарности

Автор выражает глубокую благодарность П. Н. Шешураку за предоставленную возможность работать с фондами кафедры биологии Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя.

Литература

- Александрович, О.Р. 1991. Жуки жужелицы (Coleoptera, Carabidae) фауны Белоруссии. *Фауна и экология жесткокрылых Белоруссии*. Наука і техніка, Минск, 37–78.
- Назаров, Н.В., Шешурак, П.Н., Надточий, Р.А. и Павлюк, А.В. 2010а. Видовое разнообразие жужелиц и скакунов (Coleoptera: Carabidae, Cicindelidae) Мезинского национального природного парка (Черниговская область, Украина). *Актуальні проблеми дослідження довкілля*. Матеріали III Регіональної наукової конференції студентів та молодих учених (Суми, 22–23 травня 2010 р.). СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Суми, 47–50.
- Назаров, Н.В., Шешурак, П.Н., Павлюк, А.В. и Надточий, Р.А. 2010б. Карабиформные жуки (Coleoptera: Carabiformia) водных и околоводных биотопов Мезинского национального природного парка и его ближайших окрестностей (Черниговская область, Украина). *Экосистемы болот и озер Белорусского Поозерья и сопредельных территорий: современное состояние, проблемы использования и охраны*. Материалы международной научной конференции (г. Витебск, 16–17 декабря 2010 г.). УО «ВГУ им. П. М. Машерова», Витебск, 189–190.
- Олсуфьев, Г.В. 1906. Нахождение *Carabus menetriesi* Humm. (Coleoptera, Carabidae) на юге России. *Русское энтомологическое обозрение*, 6(1–2): 49–51.
- Пучков, А.В. 2018. Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabidae) трансформированных ценозов Украины. Киев, 447 с.
- Пучков, А.В. и Ризун, В.Б. 2015. Жужелицы трибы Trechini (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины. *Український ентомологічний журнал*, 1–2(10), 13–32.
- Пучков, А.В., Шешурак, П.Н. і Назаров, Н.В. 2015. Жужелицы (Coleoptera: Carabidae) Черниговской области (Украина). 1. Nebriini, Notiophilini, Loricerini. *Український ентомологічний журнал*, 1–2(10): 84–91.
- Löbl, J. & Löbl, D. (eds). 2017. *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1, Archostemata — Myxophaga — Adephaga*. Brill, Leiden / Boston: 1–1443.
- Marggi, W. 2004. Pterostichini. In: Freude, H., Harde, K. W., Lohse, G. A. *Die Käfer Mitteleuropas. Band 2. Adephaga I. Carabidae (Laufkäfer)*. Spectrum-Verlag, Heidelberg, Berlin: 217–251.